

НАВОЙНИНГ “НАСОЙИМУЛ МУҲАББАТ”ИГА МАНБА БЎЛГАН АСРЛАР

Шарипов Назаржон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083095>

Маълумки, мутафаккирлар томонидан қолдирилган илмий меросни таҳлил қилиш ва жамиятга тадбиқ қилиш доимо тадқиқотчилар диққат марказида бўлганидек, бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятига эгадир. Тадқиқотнинг муҳим аҳамияти ҳам айнан ўтмишдаги таъкирланавислик ва улардаги авлиё зотларнинг ҳаёт тарзларини бугунги кун нуқтаи назаридан олиб (қиёсий таҳлил қилиб) ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Навоий “Насойимул муҳаббат”ни яратишда тасаввуфий диний, адабий, тарихий ва оғзаки манбалардан фойдаланган. “Насойимул муҳаббат”да жами 130 га яқин китоб номи зикр этилади. Аммо баъзи манбалар муҳимлиги жиҳатидан бошқалардан ажралиб туради ва муаллиф уларга асар давомида кўп марталаб мурожаат қилади. Шундай асарлар жумласидан Абу Абдурахмон Суламий (ваф. 412/1021)нинг “Табақотус суфия”, Абулқосим Қушайрий (ваф. 465/1072)нинг “Рисолат фит тасаввуф”, Абдуллоҳ Ансорий (ваф. 1089)нинг “Манозилус соирин”, Хужвирий (ваф. 465/1074)нинг “Кашфул маҳжуб”, Муҳаммад бин Мунаввар (ваф. тахм. 1203)нинг “Асрорут тавҳид фи мақомоти Шайх Абу Сано”, “Мақомоти Шайх Фаридуддин Шакарғанж”, Исҳоқ бин Али Деҳлавийнинг “Асрорул авлиё” каби асарларини санаш мумкин. Улардан “Табақотус суфия” ва “Рисолаи Қушайрий” араб тилида бўлиб, Навоий улар билан мустақил эмас, балки Жомий воситасида (“Нафаҳотул унс”) танишган. Бинобарин, мазкур асарлар “Насойим”да билвосита (“Нафаҳот” воситасида) зикр этилади. Шу сабабли ҳам “Насойим”даги “Табақот” ва “Рисолаи Қушайрий”га таяниб айтилган фикрлар “Нафаҳотул унс” билан айнан бир хилдир.

Юқорида айтилганидек Навоийнинг тасаввуф шайхлари ҳақида маълумот берувчи “Насойимул муҳаббат” асари бир неча манбалар асосида яратилган бўлиб, улардан бири Фаридуддин Атторнинг “Тазкиратул авлиё” асаридир. Фаридуддин Атторнинг ўзбек адабиётига таъсирини, хусусан, унинг Алишер Навоий ижодига “Мантиқут тайр” маснавийси ва “Тазкиратул авлиё” асари таъсири мисолида ҳам яққол кўриш мумкин. Шарқнинг улуғ мутафаккири Шайх Фаридуддин Аттор Нишопурий фақат форсий халқлар учунгина эмас, балки туркий халқлар учун ҳам буюк сўз санъаткори, файласуф ва донишманд сифатида қадрлидир. “Тазкиратул авлиё”да зикрлари келган аксар валий зотларни “Насойимул муҳаббат”да ҳам учратиш мумкин. Аммо тасаввуф пирлари сифатида машҳур бўлган зотлар Жаъфар Содиқ, Ҳасан Басрий, Суфён Саврий, Довуд Тоий каби ва Муҳаммад ибн Саммок, Аҳмад Ҳаворий, Юсуф ибн Ҳусайн, Абу Ҳафс Ҳаддод, Абдуллоҳ Ҳусайн Хийбақ, Абу Ҳасан Нурий, Юсуф Асбот, Абул Ҳасан Пушнакий, Абу Али Журжонийлар негадир “Насойимул муҳаббат”га киритилмаган.

“Насойимул муҳаббат”да Хожа Абдуллоҳ Ансорийнинг Навоий даврида жуда машҳур китоблардан бўлган ва Ҳирот хаттотлари томонидан кўплаб нусхаларда кўчирилган “Манозилус соирин” асарида кўп марталаб мурожаат қилинади. Асар асли араб тилида яратилган бўлиб, шайхнинг тасаввуфнинг турли масалалари ҳақида билдирган фикрлари баёнидан иборат. Навоий “Насойимул муҳаббат” муқаддимасида: “Нафаҳот” дастури била бу китобда “Шайхул ислом” ҳар ердаки мазкур бўлур, андин мақсуд Ҳазрати Хожа Абдуллоҳ Ансорийдур”, дея махсус изоҳ бериб ўтади. “Манозилус соирин” гарчанд таъкира бўлмаса-да, унда кўпгина суфий шайхларнинг таълимоти, ахлоқий-

тасаввуфий қарашларига муносабат билдириш асносида уларнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ҳам фикрлар билдирилади. Балки шу сабабли бўлса керак “Манозилус соирин” “Тазкиратул авлиё” ва “Нафаҳотул унс”лар билан бир жидда муқоваланиб китобат қилинган ҳолатлар кузатилади.

Яна эътиборга молик манбалардан бири сифатида машҳур шайх Абу Саид Абулхайр (967- 1049)нинг ҳаёти ва таълимоти баёнига бағишланган 1180-1203 йиллар оралиғида яратилган деб тахмин қилинадиган Муҳаммад бин Мунавварнинг “Асрорут тавҳид фи мақомоти Шайх Абу Саид” асарини ҳам айтиш мумкин. “Насойимул муҳаббат”даги Абул Аббос Қассоб, Шайх Аҳмад, Абу Али Шабуий, Абулқосим Бишр Ёсин, Луқмон Сарахсий, Маъшуқ Тусий, Абу Абдуллоҳ Боку, Бибак Сорий каби шайхлар зикри “Асрорут тавҳид” асосида берилган бўлиб, ушбу китоб “Насойимул муҳаббат”да “Мақомоти Шайх Абу Саид Абулхайр” дея аталади.

Навоий тазкирасида ҳинд машойихлари зикрини Шайх Фаридуддин Шакарғанж (569/1173-664/1266)дан бошлар экан: “Асҳобидин бири Шайхнинг ҳолат ва мақомотин битибдур. Ва ул бир улуғ мужалладдур ва анда ғариб аҳвол мазкур”, дейди, аммо асар номи ва муаллифини кўрсатмайди. Бизгача “Мақомоти Шайх Фаридуддин Шакарғанж” номли асар етиб келган бўлиб, уни айнан Навоий тилга олган манба деб айтишимиз мумкин. Ушбу асарнинг асл номи ва муаллифи маълум эмас, бу ном эса китобнинг муқовасига номаълум шахс томонидан ёзиб қолдирилган ёзув асосида олинган. Шайх Фаридуддин Шакарғанжинг ҳаёти ва ибратли сўзлари асардан ўрин олган бўлиб, унинг номаълум муриди томонидан кундалик тарзида ёзиб борилган ва афсуски, фақат 655/1257 йилнигина (15 ражаб/30 июлдан бошлаб) қамраб олади. Навоий китобни “бир улуғ мужалладдур” дея сифатлашига кўра, унинг кўл остида асарнинг тўлиқ нусхаси бўлган, дейишимиз мумкин. “Исломи энциклопедияси”да эса, Фаридуддин Шакарғанжинг ибратли сўзлари, мақом ва ҳолати муриди Бадриддин Исҳоқ бин Али Дехлавий тарафидан “Асрорул авлиё” номи остида тўпланганлиги айтилган.

Хулоса қиладиган бўлсак, “Насойимул муҳаббат”ни яратишда муаллиф фойдаланган манбаларни ўрганиш Навоий кутубхонаси, у мутолаа қилган, таъсирланган китоблар ҳақидаги тасавурларимизни тўлдиради. Шоирнинг ижод жараёнида илҳомланган манбалар масаласига ойдинлик киритади.

References:

1. Фаридуддин Аттор. Тазкиратул авлиё. Нашрга тайёрловчи Мадраимов А. – Т.: “Ғафур Ғулом”. 2012.
2. Навоий А. “Насойимул муҳаббат”. МАТ 20 томлик, 17 - том. – Т.: Фан. 1999.
3. Рамазонов Н. “Насойим ул-муҳаббат” ва унинг манбалари // Ўзбек тили ва дабиёти. – Т.: Фан. 2001.1- сон.
4. Раҳимов К. “Шарҳ ат-Таъарруф ва Насойим ул-муҳаббат”. Алишер Навоий ва XXI аср мавзуидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т.: “TURON-IQBOL”. 2018.